

ПАХТА ТАРКИБИДАГИ УЛЮК МИҚДОРНИ АНИҚЛАШДА НАМУНА ОҒИРЛИГИ ВА ТАЖРИБА ҚАЙТАЛИГИНИ ҲАТОЛИКГА ТАЪСИРИ

¹Т.А. Очилов, ²М.Д.Шорахмедова, ³Д.И.Хабибуллаева

¹т.ф.н., проф., ²т.ф.ф.д (PhD), доц., ³докторант

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161066>

Аннотация. Мақолада пахтадаги улюк миқдорини аниқлаш методикасини ишлаб чиқиш мақсади қўйилган.

Улюк миқдорини аниқлаш методикасининг асосий кўрсаткичлари, намуна олиш тартиби, намуна оғирлиги ва тажриба қайталигини рационал қийматлари асосланган.

Улюкни сонли характеристикалари, жумладан ўртача квадрат чекланиш, вариация коэффициентлари, квадрат нотекслик, абсолют ва нисбий хатоликлар аниқланган.

Калим сўзлар: пахта ифлослиги, нуқсонлар, улюк, намуна оғирлиги, тажриба қайталиги, методика, нуқсонларни сонли характеристикалари, ишончлилик интервали, абсолют ва нисбий хатолик.

Аннотация. В статье поставлена цель разработка методика определения количества улюка хлопка-сырца.

Обоснована рациональные значения масса образца, повторность опыта и порядок отбора проб, являющийся основными показателями методики определения улюка.

Определена численные характеристики улюка в частности средней квадратической отклонения, коэффициент вариации, квадратическая неровнота, абсолютная и относительная ошибка.

Ключевые слова: засоренность хлопка-сырца, пороки улюк, масса образца, повторность опыта, методика, численные характеристика пороков, доверительный интервал, абсолютная и относительная ошибка.

Республикада пахтани чуқур қайта ишлаб тайёр маҳсулот ишлаб чиқариш йўналишига ўтиши муносабати билан пахта тозалаш корхоналарининг асосий вазифаси ишлаб чиқарилаётган тола сифатини яхшилашдан иборат бўлиб қолмоқда.

Пахта тозалаш корхоналарида ишлаб чиқарилган тола сифатини таҳлили уларни таркибида нуқсон ва ифлос аралашмалар миқдори юқори эканлигини кўрсатди.[1,2]

Бир қатор тадқиқотчилар [3,4] ишлаб чиқарилган толадаги нуқсонлар таркибида улюк миқдори аҳамиятли даражада улушга эга бўлиши ва тола синфини ошириш учун толадаги улюк миқдорини камайтирилиши кераклиги тўғрисида фикр билдирилган. Пахтадаги улюкни ажратишга етарли эътибор берилмаган ва ушбу йўналишда илмий тадқиқот ишлари ҳам олиб борилмаган.

Таҳлиллар пахта таркибидаги улюк миқдорини аниқлашни илмий асосланган методикаси ҳам йўқлигини кўрсатди.

Ушбу ҳолатдан келиб чиққан ҳолда мазкур мақолада пахтадаги улюк миқдорини аниқлаш методикасини ишлаб чиқиш мақсади қўйилган.

Методикани характерловчи асосий кўрсаткичлар пахтадан намуна олиш тартиби, намуна миқдори M_n ва тажриба қайталиги m ни улюк аниқлашда ишончлилик даражаси

0,95 нисбий хатоликни 5% дан юқори бўлмаслигини таъминловчи рационал қийматларини аниқлашдан иборат бўлди.

Пахтадан намуна олиш тартибини танлашда тажрибада синалган ва стандартларга киритилган пахта ифлослигини аниқлашда тадбиқ этилган усул қабул қилинди. [5,6]

Бунинг учун стандарт O‘ZDsT 643-2006 бўйича шакллантирилган бирлаштирилган намунадан 2кг.ча олиниб силлиқ юзага бир текис жойлаштирилади ва уни 10 нуктасидан 10-20гр. пахта бўлаги олиниб синаш намунаси шакллантирилди.

Тажрибалар синаш намунаси оғирлиги $M_H = 100-150-200$ гр ва тажриба қайталиги $m=3-5$ да ўтказилди.

Пахтадаги улюк миқдорини қуйидаги формула ёрдамида аниқланди.

$$Y = \frac{M_{ul}}{M_n} * 100 \quad (1)$$

Бунда $M_{ул}$ ва M_H -мос равишда улюк ва пахта намунаси оғирлиги С65-24 намлиги 8%, ифлослиги 1,1% бўлган пахтада ўтказилган тажриба натижалари статистик қайта ишланиб улюкни сонли кўрсаткичлари қуйидаги формулалар ёрдамида аниқланди. [7]

Дисперсия

$$\int^2 \{V\} = \frac{1}{m-1} \sum_{i=1}^m \left(V_i - \bar{V} \right)^2, \quad (2)$$

Вариация коэффиценти ва квадрат нотекслик

$$CV = \{V\} = \frac{S\{V\}}{\bar{V}}, \quad (3)$$

$$C\{V\} = \frac{S\{V\}}{\bar{V}} \cdot 100\% \quad (4)$$

Абсолют ишончли хатолик $\varepsilon\{V\}$ ва нисбий ишончли хатолик $\delta\{V\}$

$$\varepsilon\{V\} = t\{P_d, f\} \frac{S\{V\}}{\sqrt{m}} \quad (5)$$

$$\delta\{\bar{V}\} = t\{P_d, f\} \frac{C\{\bar{V}\}}{\sqrt{m}} \quad (6)$$

Бунда m -тажриба қайталиги, \bar{V} -кўрсаткични ўртача қиймати, V -тасодифий кўрсаткични ўлчанган қиймати;

$t\{P_d, f\}$ Стьюдент критерияси

Стьюдент критерияси $t\{P_d, f\}$ [4-иловадан] танлаб олинади. Тажриба қайталиги $m=3$, ишончлилик интервали $P_d=0,95$ да $t=4,3$, $m=5$ да $t=2,78$ га тенг бўлади.

Ҳисоб натижалари 1-жадвалда келтирилган.

Пахта таркибидаги улюк миқдорини аниқлашда намуна оғирлиги ва тажриба қайталигини абсолют ва нисбий хатоликга таъсири.

1-жадвал

☒	☑	Қайталиқ	➤	☐	Улюкни сонли кўрсаткичлари
---	---	----------	---	---	----------------------------

	1	2	3	4	5		$S^2\{V\}$	$S\{V\}$	$CV\{V\}$	$CV\{V\}$	ε	δ %
100	0,08 4	0,099	0,102			0,09 5	0,0000 93	0,009 64	0,101 5	10,15	0,024	25,6 3
100	0,08 6	0,108	0,102	0,099	0,08 4	0,09 6	0,000108	0,010 4	0,108 3	10,83	0,012 8	13,2 7
150	0,10 9	0,099	0,105			0,10 4	0,000026	0,005	0,045 9	4,59	0,012 6	12,0 7
150	0,11 7	0,105	0,114	0,097	0,11	0,10 9	0,000063	0,007 9	0,072 5	7,25	0,609	9,0
200	0,12 3	0,125	0,121			0,12 3	0,000004	0,002	0,016 3	1,63	0,003	4,03
200	0,12 3	0,121	0,126	0,125	0,11 9	0,12 3	0,000010 3	0,003 2	0,026	2,6	0,004	3,22

Натижалар намуна оғирлиги M_H ва тажриба қайталигини абсолют ва нисбий хатоликга аҳамиятли даражада таъсир этишини кўрсатди. Намуна оғирлиги $M_H=100$ гр, $m=3$ да абсолют ва нисбий хатоликлар $\varepsilon=0,0241$ ва $\delta=25,13\%$, $M_H=150$ гр да $\varepsilon=0,012$ ва $\delta=12,07\%$ бўлмоқда, яъни ε ва δ қийматини деярли икки баробарга камаймоқда.

Намуна оғирлиги $M_H=200$ гр $m=3$ бўлганда абсолют ва нисбий хатоликлар $M_H=150$ гр га нисбатан кескин камайиши кузатилди. Абсолют хатолик $\delta=0,003$ гача яъни 4 баробарга нисбий хатолик $\delta=4,03\%$ га тенг бўлиб, уч баробарга камайган.

Тажриба қайталигини таъсири ҳам аҳамиятли бўлиб $M_H=100$ гр да тажриба қайталиги $m=3$ да абсолют ва нисбий хатолик мос равишда $\varepsilon=0,024$ ва $\delta=25,13\%$ да бўлса $m=5$ да $\varepsilon=0,0128$ ва $\delta=13,27\%$ бўлган, яъни деярли 2 баробарга хатолик камайган.

Пахта намунасини $M_H=150$ ва 200 гр ларда ҳам хатоликни пасайиши нисбатан камроқ бўлган.

Олинган натижалардан хулоса қилиб, пахта таркибидаги улук миқдорини аниқлашда ишончлилик даражаси 0,95 да хатоликни 5% дан кам бўлишини таъминлаш учун пахта намунаси оғирлиги 200 гр, тажриба қайталиги уч марта бўлиши кераклиги тавсия этилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Парпиев А, Очилов Т.А, Хабибуллева Д.И, Валиева З.Ф . Влияние сорных примесей и фракции пороков волокон на качества пряжи. Universum: технические науки: научный журнал (Россия) Москва №5(86) 2021.
2. Мадумаров И.Д. Пахтани иссиқлик- намлик ҳолатини муқобиллаштириш ва бир текис таъминлаш асосида тозалаш жараёнининг самарадорлигини ошириш.// техника фанлари доктори (DSc) диссертацияси . Тошкент.2019 й., б.190.
3. Ибрагимов Х.И. Совершенствование теории и технологии подготовки хлопка-сырца к процессу джинирование для сохранения природных свойств волокна и семян. // Дисс. Докт.техн. наук. Кострама, 2009, 354 с.

4. Влияние температуры сушки хлопка-сырца на качества волокна и содержания пороков . // Дисс. канд.техн. наук. Ташкент, 1984 й.
5. O‘zDST 643-2006 бирлаштирилган кунлик ва ўртача намуналар олиш.
6. O‘zDST 592-2008 ифлосликнинг массавий улушини аниқлаш.
7. А.Г.Севостьянов. Методы и средства исследования механика-технологических процессов текстильной промышленности. Москва “Легкая индустрия” 1980 г.